

Др Весна Кнежевић Предић,*

Редовни професор,

Факултет политичких наука, Универзитет у

Београду,

Република Србија

UDK: 364(492:497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.17951256

ХУМАНОСТ ПОД ВАТРОМ**

Апстракт: Иако се подаци о броју настрадалих, нападнутих, киднапованих и на друге начине злостављаних и ометаних хуманитарних радника током оружаних сукоба у 2024. години још увек прикупљају, вишегодишњи па и деценијски тренд показује да њихов број константно расте. За међународноправни режим који уређује њихову заштиту се тешко може рећи да обилује релевантним правилима која се односе на њихову заштиту, посебно када је реч о заштити хуманитарног особља непристрасних и независних међународних организација. Корпус правила која непосредно уређују заштиту је још оскуднији. Другим речима, то значи да је заштита непристрасних и независних хуманитарних организација, којих је све више а које делују независно не само од држава већ и од других међународних организација, укључујући ту и Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца и његове компоненте, посредна, преко других института међународног хуманитарног и међународног кривичног права. *Prima facie*, парадоксално звучи чињеница да ће њихова заштита зависити управо од тога да ли постоји правна веза организације са неким од поменутих јавних субјеката и / или од држављанства као правне везе између члана особља и неке државе. Управо од оних чињеница које могу озбиљно компромитовати и чак анулирати њихову независност и непристрасност које нису само предуслов за њихово деловање већ и основа на којој почива њихово деловање на терену. Усвајање Допунског протокола уз Конвенцију о безбедности особља Уједињених нација и придруженог

* vesna.knezevicpredic@fpn.bg.ac.rs, ORCID ID 0009-0005-1576-2395.

** Рад је изложен на међународној научној конференцији „Право и друштвени конфликти“, која је одржана 25. и 26. априла 2025. године на Правном факултету Универзитета у Нишу.

особља 2005. године не представља искорак у правцу побољшања релевантног правног оквира. Тешко је и очекивати да ће доћи до ширења корпуса уговорног па ни обичајног права с обзиром на шареноликост праксе. Утолико пре што међу самим хуманитарним организацијама не постоји сагласност о пожељном правцу развоја правног оквира, па чак ни о томе да ли је хуманитарним радницима уопште потребна посебна заштита током оружаних сукоба.

Кључне речи: међународно хуманитарно право, хуманитарне организације, хуманитарно особље, оружани сукоби.

1. Увод

Док су се подаци о броју настрадалих, нападнутих, киднапованих и на друге начине злостављаних и ометаних хуманитарних радника током оружаних сукоба у 2025. години још увек прикупљали, једна ствар је сасвим извесна. Канцеларија Уједињених нација за координацију хуманитарних послова је предвиђала да ће претходна, 2024. година, бити најсмртоноснија година за хуманитарне раднике од када се резултати сабирају.¹ Показало се, нажалост, да су ова предвиђања била тачна. Према неким другим изворима, у 2024. години чак 861 хуманитарни радник је био жртва у неком од оружаних сукоба на територији 27 држава. Живот је изгубило 383, рањено 308, киднаповано 125, а ухапшено или притворено 45 хуманитарних радника. Газа је са 181 убијеним хуманитарним радником и даље најсмртоноснији сукоб, следи Судан са 60, али ту су и Јужни Судан, Нигерија, Либан, Украјина, Етиопија, Сомалија, Сирија, као и Демократска Република Конго (Aid Worker Security Report 2025). Можда је најтужније што није реч ни о каквом преседану, већ о тренду који, уз мање осцилације, траје деценијама. Уз то се као све чешћи починиоци ових инцидентата појављују државни актери.²

Могли бисмо и даље наводити ове застрашујуће податке који нам показују да је хуманост у савременом свету озбиљно угрожена, између осталог због тога што су угрожени они који треба да помогну жртвама ору-

¹ Видети: <https://www.unocha.org/publications/report/world/world-humanitarian-day-attacks-aid-workers-hit-another-record-humanitarians-call-urgent-action-19-august-2025-enarru>

² Да је узлазна линија драматична указује и чињеница да је 2004. година почетна година коју база података покрива. Према неким истраживањима, овај тренд започиње 1997. године и траје до данас (Stoddard, Harmer, Haver, 2006).

жаних сукоба, вероватно најпогубније ситуације која може да задеси једну друштвену заједницу. Али и ови подаци су довољни да се запитамо који су узроци таквог стања. Вредело би запитати се који су то социолошки, политички или неки други разлози који упорно, из године у годину, из деценије у деценију умањују шансу да до жртава допре међународна помоћ у храни, лековима, другим потрепштинама, као и услуге које су неопходне за опстанак становништва које је погођено оружаним сукобом. Али наша намера овом приликом је далеко мање амбициозна. Како смо на једном другом месту елаборирали опште оквире који уређују институт хуманитарне помоћи (Кнежевић Предић, 2025: 89–116; Радивојевић, Раичевић, 2021: 133–152), усредсредимо се на норме које уређују заштиту хуманитарног особља. Наша полазна тачка и превасходни предмет истраживања биће норме међународног права, у првом реду међународног хуманитарног права (у даљем тексту МХП), некада називаног ратним правом или правом оружаних сукоба, које уређују положај и заштиту хуманитарног особља. При томе, међутим, нећемо игнорисати ни оно што неке друге гране међународног права могу да понуде, међународно кривично право, међународно право људских права. Но, оне ће нам послужити као помоћно средство да комплетирамо слику о нашем предмету истраживања. Акцент ће бити на уговорним нормама, али ни норме обичајног права, такозваног меког права, судске пресуде и слично неће остати непоменуте. Циљ нашег истраживања, осим да представимо релевантне норме, биће и да идентификујемо недостатности овог режима и његове перспективе.

У светлу чињеница које смо на почетку изнели, тешко је не приметити својеврсни парадокс: у самим коренима МХП је управо идеја и настојање да се пружи помоћ и заштита жртвама рата и, као неопходни предуслов, онима који су кадри и вољни да им помоћ и заштиту пруже. Као и да се ти који су кадри и вољни учине препознатљивим непријатељу. На тој тријади релативно једноставних идеја леже темељи свих Женевских конвенција, стожера МХП, од Женевске конвенције из давне 1864. године до Женевских конвенција и њихових Допунских протокола (у даљем тексту ДП) који су данас на снази (Кнежевић Предић, Avram, Ležaja, 2007: 116).³ Но, такозвано Женевско право није једини корупус МХП

³ Женевска конвенција за побољшање положаја рањеника и болесника у оружаним снагама у рату од 12. августа 1949, (I Женевска конвенција) *ibidem*, стр. 1; Женевска конвенција за побољшање положаја рањеника, болесника и бродоломника оружаних снага на мору од 12. августа 1949. (II Женевска конвенција), *ibidem*, стр. 26; Женевска конвенција о поступању са ратним заробљеницима од 12. августа 1949. (III Женевска

који је релевантан. Како ћемо видети, за предмет нашег истраживања релевантна су и правила такозваног Хашког права, односно правила ратовања. Но, да најпре представимо контекст у коме се питање заштите хуманитарног особља поставља.

2. Хуманитарна помоћ

Да подсетимо: потреба за међународном хуманитарном помоћи може се појавити и јавља се и у другим ситуацијама као што су природне и људском делатношћу изазване катастрофе. Ми овом приликом разма-трамо само ситуације које су резултат оружаних сукоба, прецизније, међународних оружаних сукоба, укључујући ту и окупацију, као и немеђународних оружаних сукоба. Као претходно питање, размотрићемо ко је у обавези да обезбеди неопходне услове за угрожене жртве тих ситуација.

Први писани траг налазимо у IV Женевској конвенцији о заштити грађанских лица:

„Колико јој год то средства допуштају, окупирајућа Сила је дужна да обезбеди снабдевање становништва животним намирницама и лекарским потребама.”⁴

Та ће одговорност бити наглашена и проширена чланом 69.1 ДП I:

„Поред дужности спецификованих у члану 55 IV конвенције, које се односе на снабдевање храном и лековима, окупирајућа сила ће у пуном обиму средстава којима располаже и без било какве непо-вољне разлике, обезбедити такође снабдевање одећом, постељ-

конвенција), *ibidem*, стр. 46; Женевска конвенција о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. (IV Женевска конвенција), *ibidem*, стр. 116. Ступиле су на снагу 21. 10. 1950. године. Тренутно имају 196 страна уговорница. О преговорима током Дипломатске конференције видети (Best, 1994: 115–179; Mantilla, 2017: 35–68). За Допунске протоколе видети Допунски протокол уз Женевске конвенције од 12. августа 1949. године о заштити жртава међународних оружаних сукоба (Протокол I), са прилозима I и II Допунски протокол уз Женевске конвенције од 12. августа 1949. године о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), који је усвојени 10. јула 1977, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 16/78, ступили на снагу 7. 12. 1978. године. Протокол I тренутно има 174, а Протокол II 169 страна уговорница. И, на крају, Трећи допунски протокол, усвојен 8. 12. 2005. године, а ступио на снагу 14. 1. 2007. До сада је прикупио 80 страна уговорница. За текст видети Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 1/2010.

⁴ Члан 55.1 IV Женевске конвенције. Видети и члан 56, 57, 58.

ним рубљем, средствима за заклон и осталим предметима снабдевања потребним за живот цивилног становништва на окупираној територији и предметима потребним за верске обреде.”⁵

Иако експлицитних уговорних одредаба о одговорности у међународним сукобима осим окупације и немеђународним сукобима нема, данас се сматра општеприхваћеним ставом да она, као таква, несумњиво постоји. У случају немеђународних оружаних сукоба, та се обавеза приписује и недржавним актерима уколико врше контролу над лицима на територији на којој се она налазе (Massingham, Thynne, 2020: 319; Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict, Conclusions, Commissioned by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 216; Gillard, 2013: 355).

Уколико страна у сукобу која врши контролу није у стању или није вољна да изврши обавезу да задовољи потребе становништва које су неопходне за опстанак, друге државе и међународне организације стичу право иницијативе, односно право да понуде хуманитарну помоћ. Језиком МХП уговора ово право се стиче у следећим ситуацијама: *„кад је становништво окупиране територије или једног њеног дела недовољно снабдевено”⁶, „ако цивилно становништво на било којој територији која је под контролом стране у сукобу, изузев на окупираној територији, није одговарајуће снабдевено материјалом и намирницама”⁷, „ако је цивилно становништво изложено неоправданим патњама због несташнице ствари неопходних за живот као што су храна и лекови”⁸.*

Осим других, односно трећих држава, као титулари права појављују се и међународне организације. Поставља се питање које су то међународне организације које стичу право иницијативе.

⁵ Дуго се сматрало да је, захваљујући дефиницији садржаној у члану 42 Правилника о законима и обичајима рата на копну, а који је усвојен уз Конвенцију о законима и обичајима рата на копну (IV Хашка конвенција) из 1907. године: „Територија се сматра окупираном када је стварно потчињена власти непријатељске војске.“ Но, последња деценија XX века и године које су следиле показале су да је овај институт далеко од тога да је сам по себи јасан. О томе видети (Kalandarishvili-Mueller, 2020, као и критички приказ њене (D’Aloia, 2021: 163–185); (Lieblich, Benvenisti, 2022). О пракси националних судова видети (Kretzmer, Ronen, 2021). У нашој доктрини видети (Knežević Predić, 2025: 95, 96).

⁶ Члан 59 IV Женевске конвенције.

⁷ Члан 70.1 ДП I.

⁸ Члан 18.2 ДП II.

Члан 9 I–III Женевске конвенције прописује:

„Одредбе ове Конвенције не представљају сметњу за хуманитарну делатност коју Међународни комитет Црвеног крста, као и свака друга непристрасна хуманитарна организација, буду предузимали, по одобрењу заинтересованих страна у сукобу, у циљу заштите и пружања помоћи рањеницима и болесницима, као и члановима санитетског и верског особља.”

Члан 3 који се односи на сукобе немеђународног карактера каже:

„Свака непристрасна хуманитарна организација, као што је Међународни комитет Црвеног крста, може да понуди своје услуге странама у сукобу. Стране у сукобу ће се трудити, с друге стране, да ставе на снагу путем посебних споразума један део или и све остале одредбе ове Конвенције. Примена претходних одредаба неће имати утицаја на правни положај страна у сукобу.”

ДП I *prima facie* следи другачији приступ:

„Ако цивилно становништво на било којој територији која је под контролом стране у сукобу, изузев на окупираној територији, није одговарајуће снабдевено материјалом и намирницама као што је наведено у члану 69, предузеће се акције помоћи које су хуманитарног и непристрасног карактера и које се спроводе без икакве неповолне разлике, под резервом споразума постигнутог између страна заинтересованих за такве акције помоћи. Понуде за такву помоћ неће се сматрати као мешање у оружани сукоб или као непријатељски чин. Код расподеле пошиљака помоћи, приоритет ће се давати лицима као што су деца, труднице, жене на порођају, мајке дојиље, која према IV конвенцији или овом протоколу, треба да имају повлашћен третман или посебну заштиту.”

Сличну путању следи и ДП II:

„1. Друштва за помоћ која се налазе на територији високе стране уговорнице, као што су организације Црвеног крста (Црвеног полумесеца, Црвеног лава и сунца) могу понудити помоћ за извршење својих традиционалних функција у вези са жртвама оружаног сукоба. Цивилно становништво може, чак и на своју иницијативу, понудити да сакупља и негује рањенике, болеснике и бродоломнике.

2. Ако је цивилно становништво изложено неоправданим патњама због несташице ствари неопходних за живот као што су

*храна и лекови, предузеће се акције помоћи за цивилно становништво које су искључиво хуманитарног и непристрасног карактера и које се спроводе без дискриминације, под условом добијања сагласности од високе стране уговорнице која је у питању.*⁹

Ваља рећи да се у уговорима МХП осим МКЦК и других делова Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца помињу и друге организације којима се поверавају извесна овлашћења. За њих уговори користе различите називе: непристрасна хуманитарна тела или организације, организације које помажу ратним заробљеницима, заштићеним цивилима, добровољна помоћна друштва која доприносе медицинским и верским особљем или болничким бродовима и организације које се баве поновним уједињењем породица.¹⁰

Творци уговора су очигледно са намером пропустили да ближе дефинишу организације којима поверавају право иницијативе како би омогућили што већем броју актера да се укључе у хуманитарне активности. Али ма какве биле разлике у слову уговора, чини се потпуно јасним да су критеријуми, у коначници, исти: хуманост, непристрасност и забрана дискриминације. Женевско право не нуди одређења ових принципа. Наместо њега, њихову садржину, по правилу, проналазимо у Статуту Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, „светског хуманитарног покрета”, који у себи инкорпорира национална друштва Црвеног крста и Црвеног полумесеца, њихову Међународну федерацију и МКЦК. Принцип хуманости је принцип на коме почивају сви други принципи. Он обавезује хуманитарне актере да своје активности усмере на спречавање и олакшавање људских патњи где год да се оне појаве. Њихов циљ мора бити да заштите живот и здравље људи и да обезбеде поштовање сваког људског бића.¹¹ Непристрасност налаже да се при извођењу хуманитарних операција не прави никаква разлика према народности, раси, верским убеђењима, класи или политичком мишљењу. Он захтева да операције буду усмерене на ублажавање страдања појединаца, и да се руководе само њиховим потребама, дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа.¹² Статут у ред принципа укључује и принцип неутралности, независности, добровољности, јединства и универзалности. За предмет нашег разматрања вреди

⁹ Члан 18 ДП II.

¹⁰ Листу са чак 13 типова ових организација нуди (Barrat, 2014: 86–180).

¹¹ Основни принципи Црвеног крста, доступно на: <https://www.redcross.org.rs/sr/опата/organizacija/principi-crvenog-krsta/>.

¹² Ibidem.

поменути да принцип неутралности, зарад очувања поверења свих страна у сукобу, захтева да се хуманитарне организације које су његове компоненте не опредељују у непријатељствима и не ангажују се у било које време у расправама политичке, расне, верске или идеолошке природе. Као што принцип независности захтева очување аутономије у односу на власти.¹³

Разуме се да и друге међународне организације учествују у хуманитарним акцијама. Штавише, њихов број се драматично увећао претходних деценија. Као самостални ентитети они својим оснивачким актима дефинишу сопствене принципе који руководе њихово деловање. Број тих принципа варира, понекад више него значајно, од организације до организације (Sharpe, 2024: 12–55). Немали број њих (Knežević Predić, Simentić Popović, 2024: 404–412) (Slim, 2022), а и део доктрине, склон је одустајању од неутралности, независности и/или аутономије. Као што је било за очекивати, та је идеја наишла на отпор, не само из теоријских, већ, а можда и пре свега, практичних разлога. Они се, заправо, сматрају основом која омогућава хуманитарним актерима да уопште допру до жртава којима је помоћ потребна и каквим-таквим гарантом да ће се она несметано одвијати на терену. Али и основом на којој почива заштита хуманитарног особља (Terry, 2022) (Massingham, Thynne, 2020: 332–335). Право на иницијативу још не значи да постоји обавеза стране у сукобу да иницијативу прихвати и омогући њену имплементацију. Као што смо видели, ДП I и ДП II не оставља простор за дилему: захтева се пристанак државе на чијој се територији сукоб одвија. Члан 9 прве три Женевске конвенције такође. Пристанак, односно одобрење стране у сукобу на којој се изводи хуманитарна операција је обавезан. Исто важи и за члан 10 IV Женевске конвенције. Иако ваља имати на уму да ова конвенција у члану 59 прописује и следеће:

„Кад је становништво окупираних територија или једног њеног дела недовољно снабдевено, окупирајућа сила прихватиће акције помоћи која се пружа у корист тог становништва и олакшаваће те акције свим средствима која јој стоје на располагању.”

Без сумње да су ова решења великим делом, ако не и искључиво, мотивисана намером твораца конвенције, њених држава чланица, да заш-

¹³ Видети и (Pictet, 1979: 8). О процесу формулације ових принципа видети (Forsythe, 2005, Пето поглавље). Ваља рећи да и доктрина и пракса деловања организација препознаје хијерархијски однос међу принципима, при чему се хуманост, непристрасност, неутралност и независност сматрају корским, најважнијим, фундаменталним. Видети (Barnett, 2011: 137); чл. 214 (2) Уговора о функционисању Европске уније, консолидована верзија, ОЈ С 202/1, 2016.

тите своју сувереност и независност будући да се хуманитарне активности других субјеката на њиховој територији понекад доживљавају као неовлашћено мешање у унутрашње послове држава. Као што, уосталом, нема никакве сумње да се ускраћивање пристанка на хуманитарну помоћ може злоупотребити као моћно политичко оружје против одређеног дела популације или у пропагандне сврхе. Отуда се поставило питање да ли, иначе неспорно право државе да одобри или не одобри хуманитарне активности на својој територији, трпи и нека ограничења. У теорији је превладало мишљење да: „*пристанак мора бити дат као ствар принципа, али да се он може ускратити из валидних и уверљивих разлога. Ти разлози могу укључивати императивну војну потребу. Али не постоји неограничено право дискреције да се пристанак одбије, и он се не може ускратити из арбитрерних или хировитих разлога.*”¹⁴

Када је о немеђународним сукобима реч, поставило се и питање да ли је потребан пристанак и недржавних актера за хуманитарне акције које се одвијају на оном делу територије који држи под својом контролом. Други став члана 18 ДП II изричито помиње високу страну уговорницу која је у питању, односно државу на чијој се територији одвија немеђународни оружани сукоб или, још прецизније, легитимну владу. Практични разлози су навели и хуманитарне актере и доктрину да као релевантне актере прихвате и недржавне актере (Bothe, Partsch, Solf, Eaton, 2013: 801) (Sivakumaran, 2012: 332).¹⁵ Што се државе стране уговорнице тиче, њен се пристанак сматра неопходним „*само ако она прима помоћ или одобрава транзит за помоћ упућену противничкој страни*” (Bothe et al, 2013: 801).

Постоји, међутим, један случај у коме је сасвим извесно да пристанак државе, високе стране уговорнице, да цитирамо текст конвенција, сасвим сигурно није неопходан. Реч је о одлуци Савета безбедности Уједињених нација. Његов ангажман у овом домену везан је за деведесете године претходног века и простор бивше Југославије. Он, најпре, 1992. године доноси низ резолуција којима су стране у сукобу позиване да обезбеде услове за ефективну и неометану испоруку хуманитарне

¹⁴ International Committee for the Red Cross, Commentary to Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in the Armed Forces in the Field 834 (2d ed. 2016), https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6C DFA490736C1C1257F7D004BA0EC#783_B.

¹⁵ Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict, S/2002/1299, 26 November 2002, para 17; Institut de Droit International, 'Humanitarian Assistance' (Bruges, 2003) Article III(1) and (2).

помоћи.¹⁶ А онда се, наводећи као правни основ Главу VII, у Резолуцији 757 захтева од страна у сукобу да одмах створе те услове,¹⁷ да би у Резолуцији 770, поново делујући по том основу, исказао своју решеност да створи неопходне услове за достављање хуманитарне помоћи што је пре могуће и гдегод је она потребна у Босни и Херцеговини.¹⁸ Затим се одлучује да уведе забрану војних летова у ваздушном простору Босне и Херцеговине сматрајући да је то један од суштинских елемената да се обезбеди допремање хуманитарне помоћи.¹⁹ Потреба да се обезбеди заштита хуманитарне помоћи је један од помињаних разлога за оснивање мисија УН у Босни и Херцеговини (Hillen, 1998: 172).

У Сирији је учињен један корак даље. После низа резолуција којима је указивано на арибитрерно ускраћивање прекограничне хуманитарне помоћи, Савет безбедности је 2015. године усвојио Резолуцију 2165 ни не позивајући се изричито на одредбе Главе VII. Пошто је у Преамбули потврдио решеност да поштује „сувереност, независност, јединство и територијални интегритет Сирије”, Савет је погоршање ситуације у Сирији дефинисао као претњу миру у региону и овластио хуманитарне агенције Уједињених нација и њихове партнере да употребљавају одређене руте преко линије сукоба и граничне прелазе (Bab al-Salam, Bab al-Nawa, Al Yarubiyah, Al Yarubiyah, Al-Ramtha), како би се осигурала достава хуманитарне помоћи. Што се сиријских власти тиче, њих је требало само обавестити о предстојећим активностима.²⁰ Другим речима, њихов пристанак није био ни тражен. Резолуцијом је формиран и механизам надзора чији је мандат продужаван резолуцијама Савета све до јула 2024. године када Савет није постигао потребну сагласност те је његово деловање окончано (Landgren, Redhal, Romita, Thompson, 2023).

Одобрење територијалне државе је потребно и за транзит хуманитарне помоћи. Члан 23 обавезује све високе стране уговорнице, било да учествују у сукобу или не:

„Свака Страна уговорница допустиће слободан пролаз свакој пошиљци лекова и санитарског материјала као и предметима

¹⁶ Видети Security Council Resolution 752 (1992), International Legal Materials, vol. 31, 1992, str. 1452, para. 8.

¹⁷ Security Council Resolution 757 (1992), *ibid.*, str. 1458, para. 17.

¹⁸ Security Council Resolution 757 (1992), *ibid.*, str. 1458, para. 17.

¹⁹ Security Council Resolution 781 (1992), *ibid.*, str. 1480.

²⁰ За интересантну анализу ових аспеката резолуције видети (Zimmermann, 2017: 3–23).

потребним за верске обреде намењеним искључиво грађанском становништву друге Стране уговорнице, макар ова била и противничка. Она ће исто тако допустити слободан пролаз сваке пошиљке са неопходним животним намирницама, оделом и средствима за јачање намењеним деци млађој од петнаест година, бременитим женама или породиљама."

Та обавеза, међутим, није безусловна:

„Обавеза за једну Страну уговорницу да допусти слободан пролаз пошиљкама наведеним у претходном ставу условљена је тиме да та Страна буде уверена да неће имати никаквог озбиљног разлога за бојазан:

(а) да пошиљке могу бити употребљене у друге сврхе, а не у оне за које су намењене, или

(б) да контрола може бити неуспешна, или

(в) да непријатељ може из њих извући очигледну корист за своје војне потребе или за своју привреду, замењујући тим пошиљкама робу коју би на други начин морао да набави или произведе, или ослобађајући сировине, производе или услуге које би иначе морао да употреби за производњу такве робе.

Сила која допушта пролаз пошиљки означених у првом ставу овог члана може да постави као услов за своје одобрење да се расподела корисницима врши на лицу места под надзором Сила заштитница. Те пошиљке морају да се отпреме што је брже могуће, а држава која је допустила њихов слободан пролаз има право да одреди техничке услове под којима ће тај пролаз бити допуштен."

Сличне одредбе садржи и ДП I. Према ставу 2, 3 и 4 члана 70:

„2. Стране у сукобу и свака висока страна уговорница ће одобрити и олакшати брз и неометан пролаз свих пошиљки помоћи, опреме и особља како је предвиђено у овом одељку, чак и када је таква помоћ намењена цивилном становништву противничке стране.

3. Стране у сукобу и свака висока страна уговорница која одобри пролаз пошиљки помоћи, опреме и особља у складу са ставом 2:

(а) имају право да пропишу техничке аранжмане, укључујући и преглед под којима се такав пролаз одобрава;

(б) могу условити давање дозволе тиме да се расподела помоћи

врши под локалним надзором силе заштитнице;

(в) неће ни на који начин скренути пошिल्ке помоћи од циља за који су намењене, нити ће задржавати њихово слање, изузев у случајевима хитне потребе у интересу цивилног становништва које је у питању.

4. Стране у сукобу ће штитити пошिल्ке помоћи и олакшати њихову брзу расподелу.”

3. Особље које учествује у акцијама хуманитарне помоћи

Идеја да рањеним и болесним војницима треба пружити медицинску негу и помоћ далеко је старија од Женевских конвенција, па и Прве женевске конвенције из 1864. године. Током ратова у Европи у XIX веку било је сасвим уобичајено да главнокомандујући зараћених страна постигну споразум о месту на коме лоцирају своје санитетске јединице и где би рањени и болесни били збринуте и заштићени од војних дејстава. Но, Наполеон, који је гајио велико неповерење према војним лекарима школованим на царским медицинским факултетима, сматрао је санитетске јединице опасним и непотребним, те је ту праксу укинуо.

Тешко је одговорити на питање у којој је мери то опредељење утицало на страшне губитке које је његова војска доживела, на пример, при повлачењу из Русије. Али су страхоте тих и других ратова указале не само на значај већ на неопходност организовања медицинске неге у оружаним сукобима. Одговор је дошао, како би се рекло модерним језиком, из невладиног сектора. Средином XIX века, током Кримског рата и грађанског рата у Америци, Флоранс Најтингејл (Florence Nightingale) и Клара Бартон (Clara Barton) отпочињу кампање, свака у својој земљи, за поновно успостављање војне санитетске службе и организовање медицинске помоћи и неге рањеницима (Bugnion, 2012).

Варницу коју су оне упалиле даље ће преузети легендарни Анри Динан (Henry Dunant). Око његових „*Сећања на Солферино*” окупиће се посвећена група нимало случајних истомишљеника. Динан, визионар, али не баш успешни привредник, Густав Моине (Gustave Moynier), правник са великим искуством у вођењу добротворног друштва, двојица лекара, Теодор Монир (Theodore Maunoir), Луј Апија (Louis Appia) и на крају, али никако најмање битан, генерал Анри Дифур (Henri Dufur), војник, државник-градитељ, али и негдашњи учитељ Наполеона III. Они ће уобличити чувену тријадну правила на којима и данас почива Женевско

право. Али ће прихватити и Динанову идеју да се већ у доба мира треба припремити за тешка времена рата у којима војне санитарске службе неће бити dostatне већ ће им требати помоћ друштвене заједнице. Оличење те помоћи биће добровољна друштва организована тако да када устреба прискоче у помоћ војсци. Тако се од 1863. године на овамо формирају организације које данас знамо као национална друштва Црвеног крста/полумесеца/кристала. А Женевски комитет петорице, који је то иницирао, постаје и до данас остаје МКЦК.

Већ помињана Женевска конвенција за побољшање положаја рањених у војскама на копну из 1864. године обавезивала је стране уговорнице да заштите војне болнице и амбуланте, као и лекаре, медицинске сестре и административно особље. Њихова заштита од напада је трајала све док се старају о рањеницима, док поштују начело неутралности и док пружају помоћ рањеницима обеју страна у сукобу. Уз то, а захваљујући Динановом искуству код Солферино, Конвенција је поставила темеље учешћа цивилних лица у хуманитарним операцијама током рата, али и темеље њихове заштите. У члану 5 Конвенција каже:

„Становници земље који пружају помоћ рањенима биће поштовани и остају слободни. Генерали зараћених страна ће сматрати својом дужношћу да обавесте становнике о позиву упућеном њиховој хуманости, као и о неутралности коју ће хуманост донети.

Присутност било ког рањеног борца који прима уточиште и негу у кући осигураће њену заштиту. Становник који је пружио уточиште рањенима биће ослобођен од смештаја војника и од дела ратних намета који могу бити наметнути.”

Члан 18 Женевске конвенције I даље ће елаборирати овај институт, потврђујући његов трајни хуманитарни карактер и значај:

„Војна власт може, позивајући се на милосрђе, позвати становнике да они, под њеним надзором, добровољно прикупљају и негују рањенике и болеснике, указујући лицима која су се одазвала томе позиву заштиту и потребне олакшице. За случај да противничка страна заузме или поврати то подручје под своју власт, она ће тим лицима и даље указивати ту заштиту и олакшице. Војна власт мора дозволити становницима и друштвима за помоћ, чак и у заузетим или окупираним подручјима, да добровољно прикупљају и негују рањенике или болеснике без обзира чији су они држављани. Грађанско становништво дужно је да поштује те рањенике и болеснике, а нарочито не сме над њима да врши никаква

дела насиља. Нико никад не сме бити узнемираван или кажњаван зато што је пружио негу рањеницима или болесницима. Одредбе овог члана не ослобађају окупирајућу Силу обавеза које она има према рањеницима и болесницима у погледу указивања санитарске и моралне помоћи.”

Показало се, међутим, да су ратови XX века битно другачији но што су били ратови претходног века. У много чему: по средствима и методама ратовања, дужини трајања, географском домаћају... А особито по томе што жртве нису само, па ни превасходно, припадници оружаних снага зараћених страна. Последице оружаних операција, било непосредне као што је смрт и рањавање, било посредне као што је глад, сиромаштво, недостатак медицинске неге и заштите и слично, доминантно трпе цивили. Отуда њихова заштита, збрињавање и достава хуманитарне помоћи доспева у жижу интересовања. Како смо видели, најпре у случају окупације и немеђународних сукоба.

Разуме се, Женевске конвенције из 1949. године и Допунски протоколи из 1977. године и даље гарантују заштиту војном медицинском особљу. Заштићено медицинско особље чине чланови оружаних снага који су искључиво додељени за претрагу, прикупљање, транспорт, дијагностику или лечење повређених, болесних и бродоломаца; за превенцију болести; управљање медицинским јединицама;²¹ или за рад или управљање медицинским транспортима. Оно може бити стално, али и привремено.²² Осим везе са државом – страном у сукобу којој припадају – услов је да привремено, као уосталом и стално особље обавља искључиво медицинске послове. Исти услови важе и за особље које припада националном друштву Црвеног крста/полумесеца/кристала, као и за особље које је на располагање једној страни у сукобу ставила нека трећа држава или међународна организација. Њих држава којој су стављени на располагање овлашћује да обављају медицинске послове које обавља војно медицинско особље.²³ Заједно са МКЦК, они су овлашћени да носе знак заштите.

Стране у сукобу имају обавезу да штите и поштују санитарско особље „у свакој прилици”, укључујући ту и војне операције које су у току.²⁴ У ред заштићених, осим припадника војног санитета, спадаја и „особље наци-

²¹ Женевска конвенција I, члан 23; Допунски протокол I, члан 8(в).

²² Женевска конвенција I, члан 24–25; Женевска конвенција II, члан 36–37.

²³ Женевска конвенција I, члан 26.

²⁴ Женевска конвенција I, члан 24–27; Женевска конвенција II, члан 36–37; ДП I, члан 15–20; ДП II, члан 9; Студија обичајног права, Правило 25.

оналних друштава Црвеног крста као и особље осталих добровољних друштава за пружање помоћи, која су уредно призната и овлашћена од својих влада, а које буде употребљено за исте дужности као и особље о коме је реч у поменутом члану, под условом да особље тих друштава буде подвргнуто војним законима и правилима. Свака Висока страна уговорница саопштиће другој Страни, било још за време мира, било у почетку или у току непријатељстава, у сваком случају пре сваког стварног коришћења, имена друштава која она буде овластила да указују своју помоћ, под њеном одговорношћу, званичној санитарској служби њених оружаных снага.”²⁵

У суштинском смислу и одредбе које се односе на особље које на располагање ставља признато друштво неке неутралне земље, наводе да заштиту условљава подвргнутост пристанку, команди и контроли стране у сукобу којој је придодато.²⁶

Међутим, правни статус сталног и привременог медицинског особља драматично се разликује када падну у руке непријатеља. Када је о сталном особљу реч, постоји обавеза стране у сукобу која га држи да га репатрира.²⁷ Они могу бити задржани само ако су потребни за бригу о ратним заробљеницима. Иако немају формални статус ратног заробљеника ако су задржани, ипак уживају предности тог статуса.²⁸ Ове протективне одредбе, међутим, не важе за привремено медицинско особље.

Медицинско особље, било оно стално или привремено, има право да настави са обављањем своје медицинске мисије и да не извршава радње које су супротне медицинској етици када су под контролом непријатеља, и због тога не могу бити санкционисани.²⁹ Такође могу задржати медицинске информације поверљивим, осим ако то није захтевано законом њихове стране у међународним оружаним сукобима или националним законом.³⁰

Па ипак, савремени концепт хуманитарне помоћи далеко надилази медицинску помоћ и негу, баш као што број лица ангажованих у хуманитарним операцијама далеко надилази круг заштићених лица о коме

²⁵ Видети члан 26 Женевске конвенције I.

²⁶ Видети члан 27 Женевске конвенције I.

²⁷ Женевска конвенција I, члан 30; Женевска конвенција II, члан 37.

²⁸ Женевска конвенција I, члан 28; Женевска конвенција II, члан 37; Женевска конвенција III, члан 33.

²⁹ ДП I, члан 16; ДП II, члан 10; Студија обичајног права, Правило 26.

³⁰ Видети ДП I, члан 16(3), ДП II, члан 10(3)–(4).

смо говорили. Управо супротно. Гро хуманитарне помоћи и хуманитарног особља долази из реда хуманитарних организација које немају директну везу са неком државом или владином међународном организацијом. У уговорном праву питање њиховог статуса и заштите појавиће се тек у ДП II чији члан 71 гласи:

„1. Тамо где је потребно, особље за пружање помоћи може представљати део помоћи која се пружа сваком акцијом помоћи, нарочито код транспорта и расподеле пошљака помоћи; учешће тог особља је условљено добијањем сагласности стране на чијој ће територији оно вршити своје дужности.

2. То особље биће поштовано и заштићено.

3. Свака страна која прими пошљак помоћи, помагаће, у највећем практично могућем обиму, особљу за пружање помоћи наведеном у ставу 1 у вршењу његове мисије помоћи. Једино у случају императивних војних потреба, активности особља за пружање помоћи могу бити ограничене или кретање тог особља привремено ограничено.

4. Ни под којим околностима особље за пружање помоћи не сме прекорачити границе своје мисије по овом Протоколу. Оно посебно мора имати у виду захтеве безбедности стране на чијој територији врши своје дужности. Мисија члана особља који не поштује ове услове може бити обустављена.”

Одредбе сличне садржине садржао је и нацрт ДП II, али су се државе учеснице Конференције определиле да их изоставе из коначног текста. Ипак, током израде Студије обичајног права МКЦК је констатовао следеће:

„Стране у сукобу морају да осигурају слободу кретања овлашћеног особља за хуманитарну помоћ, неопходну за вршење његових функција. Само у случају императивне војне потребе, његово кретање може привремено да се ограничи” (Henckaerts, Doswald-Beck, 2005).³¹ Исто правило важи и за међународне и за немеђународне оружане сукобе.

Али, када разгрнемо лепо срочене фразе, долазимо до закључка да ова

³¹ Правило 56, према преводу Студије на српски, стр. 206. За превод на наш језик видети Обичајно међународно хуманитарно право, Том I: Правила. Доступно на сајту Црвеног крста Србије, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.redcross.org.rs/media/1324/_customary_ihl.pdf.

лица, заправо, не уживају никакав посебан статус, нити посебну заштиту. Они свој статус везују и заштиту црпу не из корисне функције коју обављају, већ из статуса цивилног лица. Разуме се, као цивили они уживају заштиту коју им нуде правила ратовања: принцип дистинкције, обавеза усмеравања напада према војним објектима и борцима, забрана усмеравања напада на цивилне објекте и цивилна лица, начело пропорционалности, начело предострожности, да поменемо само нека. Није спорно ни да ова правила, осим што су записана у МХП уговорима, имају и статус обичајног права. Штавише, кршење ових правила, уколико постоји веза са оружаним сукобом, може представљати ратни злочин по члану 8(2)(б)(iii) Статута Међународног кривичног суда:

„Намерно усмеравање напада на особље, инсталације, материјале, јединице или возила укључена у хуманитарну помоћ или мировну мисију у складу са Повељом УН, све дотле док имају права на заштиту или пружају помоћ цивилима или цивилним објектима по међународним законима који важе за оружане сукобе.”³²

А шта се дешава када падну у руке једној страни у сукобу? Осим поменутих одредаба Првог допунског протокола, Женевско право, иако реферише на непристрасне међународне организације, њихове посленике нигде не помиње. Њихова заштита се своди на заштиту коју иначе уживају цивили. Невоља је што ни сви цивили не уживају исту заштиту. А Женевске конвенције, посебно IV Женевска конвенција, не нуди исту заштиту свим цивилима. Дефиниција лица којима се гарантује заштита је прилично компликована:

„Ова конвенција штити лица која се, у коме било тренутку и на који било начин, нађу, у случају сукоба или окупације, у власти једне Стране у сукобу или једне окупационе Силе чији нису држављани.

Конвенција не штити држављане државе која није везана Конвенцијом. Држављани неутралне државе који се налазе на територији једне зараћене државе и држављани државе која саучествује у рату неће се сматрати као заштићена лица докле год држава чији су они држављани има редовно дипломатско представништво код државе у чијој се власти они налазе.”³³

³² Закон о потврђивању Римског статута Међународног кривичног суда, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 5/2001.

³³ Члан 4. Истини за вољу, Део II се примењује на читаву популацију страна у сукобу, али у њему нема одредаба које би се специфично односиле на хуманитарно особље.

Ова компликована формула најчешће се своди на концепт „непријатељског странца”: посебна заштита гарантује се само држављанима непријатељске државе и држављанима држава са којима окупациона сила нема дипломатске односе. Нимало изненађујуће, хуманитарне организације по правилу у своје мисије не шаљу држављане зараћених страна и, по правилу, одржавају дипломатске односе са зараћеним странама.

Prima facie, заштита коју уживају хуманитарни радници у немеђународним оружаним сукобима може изгледати чак шира, јер заједнички члан 3 Женевским конвенцијама је не условљава држављанском припадношћу већ хумани третман гарантује свим лицима која не учествују непосредно у непријатељствима. Сматра се, међутим, да се исто правило примењује и у међународним оружаним сукобима, као и у случају окупације. Међународни суд правде је још 1986. устврдио:

„Члан 3, који је заједнички за све четири Женевске конвенције од 12. августа 1949. године, дефинише одређена правила која се примењују у оружаним сукобима немеђународног карактера. Нема сумње да, у случају међународних оружаних сукоба, ова правила такође представљају минимални критеријум, поред разрађенијих правила која се такође примењују на међународне сукобе; и то су правила која, по мишљењу Суда, одражавају оно што је Суд 1949. године назвао ‘елементарним разматрањима човечности’...”³⁴

Али, како год то био значајан помак у обичајном праву, остаје чињеница оно што смо већ констатовали: хуманитарни радници независних међународних организација не уживају никакву посебну заштиту осим оне коју уживају цивили.

4. Закључак

Корпус правила МХП која уређују хуманитарну помоћ се од усвајања Женевских конвенција значајно обогатио и квантитативно и квалитативно. За међународноправни режим који уређује заштиту хуманитарног особља тешко се може рећи да обилује релевантним правилима која се односе на њихову заштиту, посебно када је реч о заштити хуманитарног особља непристрасних и независних међународних организација. Корпус правила која непосредно уређују заштиту је још оскуднији. То, другим речима, значи да је заштита непристрасних и

³⁴ ICJ, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Judgment, ICJ Reports 1986 (“*Nicaragua Judgment*”), para. 218.

независних хуманитарних организација, којих је све више, а које делују независно не само од држава већ и од других међународних организација, укључујући ту и Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца и његове компоненте, посредна, преко других института међународног хуманитарног и међународног кривичног права. Први од њих је заштита цивила. Нема никакве сумње да је модерно МХП усмерено на заштиту цивила од ратних дејстава. Невоља за особље независних и непристрасних међународних организација је управо у томе што их вршење њихових послова често одводи управо у зону борбених дејстава у којој они, за разлику од војног медицинског и другог повлашћеног особља не уживају никакву посебну заштиту.

Prima faciae, парадоксално звучи чињеница да ће њихова заштита зависити управо од тога да ли постоји правна веза организације са неким од поменутих јавних субјекта и/или од држављанства као правне везе између члана особља и неке државе. Управо од оних чињеница које могу озбиљно компромитовати и чак анулирати њихову независност и непристрасност које нису само предуслов за њихово деловање већ и основа на којој почива њихово деловање на терену. Па и каква-таква заштита. Јаз између заштите војног медицинског особља и особља које једној страни у сукобу ставља на располагање држава која је неутрална у том сукобу и друга лица која помињу Конвенције и особља непристрасних и независних међународних организација остаје и даље огроман.

Усвајање Допунског протокола уз Конвенцију о безбедности особља Уједињених нација и придруженог особља 2005. године не представља искорак у правцу побољшања релевантног правног оквира. Тешко је и очекивати да ће доћи до ширења корпуса уговорног, па ни обичајног права с обзиром на шареноликост праксе. Утолико пре што међу самим хуманитарним организацијама не постоји сагласност о пожељном правцу развоја правног оквира, па чак ни о томе да ли је хуманитарним радницима уопште потребна посебна заштита током оружаних сукоба. Другим речима, хуманитарна помоћ ће, све су прилике, остати под истом, ако не и јачом ватром.

Литература

Australian Aid. (2025). *Aid Worker Security Report 2025*, доступно на: https://humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/2025-08/HO_AWS-Figures_0825_E.pdf (02 8. 2025)

Barnett, M. (2011). *Empire of Humanity: A History of Humanitarianism*. Ithaca: Cornell University Press

Barrat, C. (2014). *Status of NGOs in International Humanitarian Law*, Brill Nijhoff

Best, G. (1994). *War & Law Since 1945*. Clarendon Press

Bothe, M., Partsch, K. J., Solf, W. A., Eaton, M. (2013). *New rules for victims of armed conflicts: commentary on the two 1977 protocols additional to the Geneva Conventions of 1949*. Martinus Nijhoff Publishers

Bugnion, F. (2012). 'Birth of an Idea: The Founding of the International Committee of the Red Cross and of the International Red Cross and Red Crescent Movement: From Solferino to the Original Geneva Convention (1859–1864)'. 94 IRRC 1312

D'Aloia, S. (2021). Book review. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*. 13 (2021) 163–185.

Forsythe, D. P. (2005). *The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross*. Cambridge: Cambridge University Press

Gillard, E-C. (2013). The law regulating cross-border relief operations. *International Review of the Red Cross*. 95 (890).

Henckaerts, J-M., Doswald-Beck, L. (ed.). (2005). *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. International Committee of the Red Cross. Oxford University Press

Hillen, J. (1998). *Blue Helmets: The Strategy of UN Military Operations*. Brassey's

ICJ. (1986). *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*. Judgment, ICJ Reports 1986 ("Nicaragua Judgment")

Institut de Droit International. (2003). 'Humanitarian Assistance'. Bruges

International Committee for the Red Cross. (2016). *Commentary to Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in the Armed Forces in the Field*, https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CD-FA490736C1C1257F7D004BA0EC#783_B.

Kalandarishvili-Mueller, N. (2020). *Occupation and Control in International Humanitarian Law*, Routledge: London, New-York

Knežević Predić, V. (2025). *Humanitarna pomoć tokom oružanog sukoba – sedamdeset pet godina posle, u: Sedamdeset pet godina Ženevskih konvencija za zaštitu žrtava oružanih sukoba, uredili Janja Simentić, Goran Sandić*. Beograd: Fakultet političkih nauka. 89–116.

Knežević Predić, V., Simentić Popović, J. (2024). Protecting National Interests through Non-Standard Institutional Frameworks: The Case of the International Commission on Missing Persons (ICMP). *International Problems*. 3/2024. LXXVI. 404–412.

Knežević Predić, V., Avram, S., Lezaja, Ž., ur. (2007). *Izvori međunarodnog humanitarnog prava*. Beograd

Kretzmer, D., Ronen, Y. (2021). *The Occupation of Justice The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories*. Oxford University Press USA – OSO

Landgren, K., Redhal, G., Romita, P., Thompson, S. K. (2023). *The Demise of the Syria Cross-Border Aid Mechanism*, <https://www.lawfaremedia.org/article/the-demise-of-the-syria-cross-border-aid-mechanism>

Lieblich, E., Benvenisti, E. (2022). *Occupation in international law*. Oxford University Press

Mantilla, G. (2017). *The Origins and Evolution of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols*, Matthew Evangelista, Nina Tannenwald (ed.). 35–68.

Massingham, E., Thynne, K. (2020). *Humanitarian Relief Operations*, Ben Saul (ed.), Dapo Akande (ed.). *The Oxford Guide to International Humanitarian Law*. Oxford University Press

Henckaerts, J.-M., Doswald-Beck, L. (2005). *Običajno međunarodno humanitarno pravo, Tom I: Pravila, Međunarodni komitet Crvenog krsta*. Cambridge: Cambridge University, Доступно на сајту Црвеног крста Србије, https://www.redcross.org.rs/media/1324/_customary_ihl.pdf

Pictet, J. (1979). *The Fundamental Principles of the Red Cross: Commentary*. IFRC, Geneva, 1979, p. 8, dostupno na www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm

Радивојевић, З., Раичевић, Н. (2021). Правни режим међународне хуманитарне помоћи и оружаним сукобима. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 92. 133–152.

Sharpe, M. (2024). It's all relative: The origins, legal character and normative content of the humanitarian principles. *International Review of the Red Cross*. 106 (925). 12–55.

Sivakumaran, S. (2012). *The Law of Non-International Armed Conflict*. Oxford University Press

Slim, H. (2022). Humanitarian Resistance: Its Ethical and Operational Importance. *Humanitarian Practice, Network Paper No. 87*, Overseas

Development Institute, London, September 2022, доступно на https://odihpn.org/wp-content/uploads/2022/09/Humanitarian-resistance_NP_web.pdf

Stoddard, A., Harmer, A., Haver, K. (2006). *“Providing aid in insecure environments: trends in policy and operations”*, HPG Report 23. Humanitarian Policy Group and Center on International Cooperation, September 2006

Terry, F. (2022). “Taking Action, Not Sides: The Benefits of Humanitarian Neutrality in War”. *Humanitarian Law and Policy Blog*, 21 June 2022, available at: <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2022/06/21/takingaction-not-sides-humanitarian-neutrality/>

Crveni krst Srbije. (2016). *Основни принципи Црвеног крста*, доступно на <https://www.redcross.org.rs/sr/o-nama/organizacija/principi-crvenog-krsta/>

UN OCHA. (2025). *World Humanitarian Day: Attacks on aid workers hit another record, humanitarians call for urgent action*, 19 August 2025, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), <https://www.unocha.org/publications/report/world/world-humanitarian-day-attacks-aid-workers-hit-another-record-humanitarians-call-urgent-action-19-august-2025-enarru>

UN OCHA. (2016). *Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict, Conclusions*. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, <https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/Oxford%20Guidance%20Conclusions-%20pdf.pdf>

Zimmermann, A. (2017). Humanitarian Assistance and the Security Council. *Israel Law Review*. 50 (1). 3–23.

Prof. Vesna Knežević Pređić, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Political Science, University of Belgrade,
Republic of Serbia

HUMANITY UNDER FIRE

Summary

Although data on the number of casualties, attacked, kidnapped, and otherwise abused and hindered humanitarian workers during armed conflicts in 2025 is still being collected, the long-term and even decades-long trend shows that their numbers are constantly rising. The international law regime governing their protection is insufficiently robust and there is a lack of relevant specific rules on their protection, especially regarding the protection of humanitarian staff from impartial and independent international organizations which are increasingly operating independently not only from states but also from other international organizations, including the International Red Cross and Red Crescent Movement and its components. The corpus of rules governing their direct protection is even scarcer. This means that the protection of impartial and independent humanitarian organizations is indirect, achieved through various institutions of international humanitarian and international criminal law rather than specific provisions tailored to their unique vulnerabilities.

Prima facie, it sounds paradoxical that their protection will depend precisely on whether there is a legal connection between the organization and some of the mentioned public entities, and/or on citizenship as a legal link between a staff member and a state. These facts can seriously compromise and even nullify their independence and impartiality, which are prerequisites for their operation and the basis on which their fieldwork rests.

The adoption of the Additional Protocol to the Convention on the Safety of the United Nations and Associated Personnel in 2005 was not a step forward in improving the relevant legal framework. Given the diversity of practices, the body of treaty law or customary law is highly unlikely to be expanded. Moreover, there is no consensus among humanitarian organizations on the desirable direction for the development of the legal framework, nor is there common agreement on whether humanitarian workers actually need special protection during armed conflicts.

Keywords: *international humanitarian law, humanitarian organizations, humanitarian workers, armed conflicts.*

